

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670277>

YADRO TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA ELEKTRON O‘QUV QO‘LLANMALARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Qurbonov Mirzaahmad

O‘zbekiston milliy universiteti fizika fakulteti
“Umumiy fizika” kafedrası p.f.d, professori

Ergashev Asqar Jong‘oboyevich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti “Fizika,
biofizika va tibbiy fizika” kafedrası PhD assistenti

Rustamova Nigora

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti qoshidagi
akademik litsey 105-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Yadro texnologiyalarisi fanini o‘qitishda elektron o‘quv qo‘llanmalar va mabil ilova dasturi, multimediali elektron o‘quv qo‘llanma maksimal darajada tushunish va tushuntirilishga ega bo‘lishida inson miyasi, ongiga nafaqat eshitish, balki ko‘rish orqali yetib borishi, kompyuterda va telefonda mabil ilova dasturini tushuntirishidan foydalanish kerak. Tashkil qiluvchi matnlar hajmi chegaralangan bo‘lishi kerak. Mobil ilova dasturi, multimediali elektron o‘quv qo‘llanma kunduzgi ta‘lim oluvchilarning va mustaqil ishlari, masofadan o‘qitish tizimini talabalarga yaxshi samara beradi.

Kalit so‘zi: *Yadro texnologiya, multimediya, mobil ilova dastur, video va audio.*

O‘quv fanlari yoki ma‘lum bir bo‘lim yoki mavzular doirasidagi elektron qo‘llanmalarning yaratilishi va amaliyotga joriy etilishi ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyatga ega. Yaratilayotgan elektron o‘quv qo‘llanma har tomonlama talabga javob beradigan hamda talaba uchun qiziqarli bo‘lishi lozim. Elektron o‘quv qo‘llanma – kompyuter texnologiyasiga asoslangan o‘quv uslubini qo‘llashga, mustaqil ta‘lim olishga hamda fanga oid o‘quv materiallar, ilmiy ma‘lumotlarning har tomonlama samarador o‘zlashtirilishiga mo‘ljallangan bo‘lib, hozirda uning 4 ta avlodi mavjud:

1-avlod – o‘quv materiallar faqat verbal (matn) shaklda;

2-avlod – o‘quv materiallar verbal shaklda va ikki o‘lchamli grafik shaklda;

3-avlod – multimedia (ko‘p axborotli) qo‘llanmalar, ya’ni ma’lumot uch o‘lchamli grafik ko‘rinishda, ovozli, video, animatsiya va qisman verbal shaklda;

4-avlod – taktil (his qilinuvchi, seziladigan) xususiyatli, o‘quvchini “ekran olamida” stereo nusxasi tasvirlangan haqiqiy olamga kirishi va undagi obyektlarga nisbatan harakatlanish tasavvurini yaratadigan shaklda ifodalanadi. Elektron o‘quv qo‘llanma yuqori metodik va ilmiy darajada yaratiladi. U elektron ko‘rinishda bo‘lib, bunda ilmiy texnika rivoji va yuqori sifat mavjud. Ekranlashtirilgan o‘quv adabiyotining bu janri mutloq yangidir. Kitobni xuddi film tomosha qilgandek tushunish mumkin. Bu janrni yangilash ham oson, ham qulay bo‘lib, qidirish tizimiga ega. U o‘zida boy ma’lumotlar matnlar, rasm, ma’lumotnomalar, video joy olgan bo‘lishi mumkin.

Multimedia – bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari yodamida axborotning an’anaviy va original turlari asosida o‘quv materiallarini tinglovchilarga yetkazib yerishning mujassamlashgan holdagi ko‘rinishidir. Multimediali elektron o‘quv qo‘llanma maksimal darajada tushunish va tushuntirilishga ega bo‘lishi, inson miyasi, ongiga nafaqat eshitish, balki ko‘rish orqali yetib borishi, kompyuter tushuntirishidan foydalanish kerak. Tashkil qiluvchi matnlar hajmi chegaralangan bo‘lishi kerak. Multimediali elektron o‘quv qo‘llanma kunduzgi ta’lim oluvchilarning mustaqil ishlari, ayniqsa, masofadan o‘qitish tizimi uchun zarur bo‘lib, bu:

- o‘qilayotgan materialni tushunish osonligi, bosma o‘quv adabiyotdan ko‘ra, material uzatish imkoniyatlari: induktiv yon berish, emotsional va o‘zgarishli xotira harakatlari;

- ishni chiroyli va tartibli shakllantirish va o‘qituvchi uni fayl va qog‘ozga bosma holda keltirish imkoniyatlarini beradi;

- cheksiz malakaviy tushuntirishlarning taqdim etilishi, takrorlik;

- o‘rganayotgan predmetini to‘liq va mustaqil o‘zlashtirish uchun elektron o‘quv qo‘llanma talaba uchun zarur.

Multimediali elektron o‘quv qo‘llanma murabbiy uchun qulay bo‘lib, u:

- dars davomida ma’ruzalar matnini o‘qimasdan balki, kompyuter yordamida o‘quvchi va talabalarga yetkazish va mustaqil ishlarni vaqtida berish;

- uy vazifalarini tekshirishda turli hisoblash va tekshiruv ishlarida kompyuter va elektron o'quv qullanmaning qulayligi;

- vazifa va ma'ruzalar matnini mustaqil bajarish va o'zlashtirish uchun uydagi kompyuterga elektron pochta orqali yuborishi;

- talabalar bilan yakkama-yakka ishlash va ishlarni tekshirib turishi uchun qulaydir.

Multimedia hozirda juda tez rivojlanayotgan zamonaviy axborot texnologiyalaridan bo'lib, u quyidagi xususiyatlarga ega:

- an'anaviy axborot turlarini: matn, jadval, turli xil bezaklar hamda original axborot turlarini: nutq, musiqa, telekadrlar, videofilmlardan parchalar, lavhalar, animatsiya ko'rinishdagi axborotlarni o'z ichiga oladi;

- video va audio axborotlarni kompyuterda qayta ishlash va aks ettirish uchun markaziy protsessorning harakatchanligini, ma'lumotlarni uzatish shinasining o'tkazish qobiliyatini, tezkor va video xotira hajmini, katta hajmli tashqi xotirani, kompyuter kirish-chiqish kanallari bo'yicha almashuvi tezligini taxminan ikki baravar oshirish talab etiladi;

- "inson-kompyuter-inson" interaktiv muloqotining yangi darajasining ta'minlanishi, muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va har tomonlama axborotlarni olishi. Darslik va elektron trenajyor funksiyalarini bajaruvchi o'quv qo'llanma multimediyaga elektron o'quv resursining yadrosi bo'lib sanaladi. U bo'limlar bo'yicha modulli tuzilishga ega bo'lib, modullar (bo'limlar) orasidagi aloqa gipermurojaatlar yordamida amalga oshiriladi. Bo'limlar va mavzular bo'yicha kirish «mundarija» uskunasi orqali amalga oshiriladi. U o'zida kursning barcha mavzularini ierarxik tuzilish tarzida jamlagan bo'ladi.

Har bir modul (bo'lim) da tasvir, jadval, grafikka ega bo'lgan gipermatn mavjud. Har bir dars dasturiy va uslubiy vositalar majmuaini o'zida jamlaydi. Bu vositalar darsni o'tkazishni ta'minlaydi.

Elektron o'quv adabiyotlarni ishlab chiqish uzoq muddatli va katta mablag'larni talab qiluvchi jarayondir. Shuning uchun elektron darsliklar yoki qo'llanmalarni yaratishning barcha bosqichlarini hamda har bir bosqichidagi qabul qilinishi mumkin bo'lgan yechimlarni oldindan belgilab olish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. K.Brindli, J.Karr. Elektron muhandisning daftarchasi. Ingliz tilidan tarjima. M. XXI nashriyot uyi. 2002.
2. P.Ismatullayev, Sh.Qodirova, G‘.G‘oziyev. “Elektr o‘lchashlar va o‘lchash asboblari”. Toshkent. “Sharq”. 2007.
3. A.A.Bokiyev, A.M.Denmuxammadiyev. “Elektrotexnika va elektronika asoslari”. Toshkent. 2018.
4. L.X.Turabova. “Fizik asboblari, ularning turlari va ishlash prinsipi” mavzusining elektron o‘quv uslubiy majmuasini yaratish metodikasi. Magistrlik dissertatsiya ishi. Navoiy. 2022.
5. E.X Bozorov. E.J Ergashev. Oliy ta’lim muassaslarida “Rentgen diagnostikasi” mavzusini o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish uslublari. O‘zMU xabarlarini vestnik nuuz actanuuuz Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети илмий журнали тошкент – 2022 yil 68-71 betlar
6. E.X Bozorov. E.J Ergashev. Yadro texnologiya fanlarini o‘qitishda innovatsiyalar: ijodiy jamoa metodi Mutafakkir illmiy jurnali 2-son ISSN:2181-3310 №1 2- may Toshkent 2022 y 159-164 betla.